

Indicadores Iberoamericanos del Deporte y la Actividad Física Para el Desarrollo Sostenible

Informe de Resultados y
Lecciones Aprendidas de la
Primera Etapa del Estudio
Piloto de Indicadores

Publicado en 2025 por el Consejo Iberoamericano del Deporte (CID) en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

DOI: 10.5281/zenodo.15125091

© Consejo Iberoamericano del Deporte, 2025

Las designaciones empleadas y la presentación del material en esta publicación no implican la expresión de opinión alguna por parte del CID ni de la UNESCO sobre la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona, ni de sus autoridades, ni sobre la delimitación de sus fronteras o límites. Las ideas y opiniones expresadas en esta publicación son las de los autores y no necesariamente las del CID ni de la UNESCO, ni las comprometen.

Consultor internacional:
Prof. Alfonso Jiménez Gutiérrez
PhD, CSCS, NSCA-CPT, FLF

Foto de portada:
Inés Álvarez Fernández

Este documento ha sido preparado por:

Dr. Domingo F. Hernández-Angeles^{b,d}

Dr. Daniela Hernández^{b,d}

Dr. Robert Bauer^{a,d,*}

Dr. Raúl Sánchez-García^{a,d}

Dr. Silvia González^{c,d}

Dr. Inés Nieto^{a,d}

Dr. Xián Mayo^{a,d}

Dr. Alfonso Jiménez^{a,d}

^a Centro de Investigación en Ciencias del Deporte (CIDE), Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España

^b UNESCO

^c Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Bogotá, Colombia

^d Consejo Iberoamericano del Deporte

* Autor de correspondencia:

Robert Bauer

robert.bauer@urjc.es

Este documento se benefició del intenso trabajo colaborativo entre el Ministerio del Deporte de Chile (MINDEP), el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), el Ministerio del Deporte de Ecuador y el Consorcio de cooperación internacional integrado por el Consejo Iberoamericano del Deporte (CID), la UNESCO, la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Centro de Investigación en Ciencias del Deporte de la Universidad Rey Juan Carlos (CIDE).

El consorcio desea expresar especialmente su agradecimiento a la División de Política y Gestión del Deporte del Ministerio del Deporte de Chile, al despacho del Ministerio del Deporte (Costa Rica) y al personal del ICODER, del área de Investigación y Cooperación en Cultura Física (actualmente Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales) del Ministerio del Deporte de Ecuador, así como al Despacho Ministerial y a la Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos (Ecuador), cuyos equipos técnicos estuvieron profundamente involucrados y comprometidos en la realización de este estudio piloto y en el desarrollo de este documento.

Contenido

Contenido	3
Introducción	4
I. Indicadores iberoamericanos del deporte y la actividad física para el desarrollo	5
II. Proceso de creación de indicadores	6
III. Resultados de implementación de los indicadores	8
IV. Valoración técnica de los indicadores	11
V. Hallazgos sobre los procesos operativos para generar indicadores	14
VI. Lecciones aprendidas y recomendaciones	15
VII. Financiación para generar información y desarrollar indicadores	17
Conclusiones	19
Anexo. Detalle de valoración técnica de los datos clave e indicadores	20

Introducción

Por mandato de los Ministros, las Ministras y las Altas Autoridades del Deporte de Iberoamérica, el Consorcio formado por el Consejo Iberoamericano del Deporte (CID), la UNESCO y la Cooperación Alemana para el Desarrollo - GIZ, llevaron a cabo en 2022 la creación de los primeros indicadores comunes para medir el impacto del deporte y la actividad física en el desarrollo sostenible en la región de Iberoamérica. En 2023 se sumaron al Consorcio el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Universidad Rey Juan Carlos.

Los indicadores tienen como propósito que los países cuenten con información periódica, estandarizada y comparable sobre el impacto del deporte en las diferentes dimensiones del desarrollo sostenible, así como la evaluación periódica de políticas que permita reconocer oportunidades de mejora y sustentar logros y resultados. Adicionalmente, los indicadores buscan facilitar la medición del retorno social del deporte que, en última instancia, promueva el incremento de la inversión en el deporte y la actividad física.

Durante la XXIX Asamblea General del CID en Cartagena, Colombia, en mayo de 2023, se aprobó por unanimidad la creación de 12 indicadores y cuatro datos clave para ser implementados en la región. Adicionalmente, se aprobó una implementación piloto de los mismos en un grupo de países postulantes de agosto de 2023 a marzo de 2024. Los países que participaron en la primera fase del piloto fueron Chile, Costa Rica y Ecuador.

El objetivo de esta primera fase del piloto de indicadores consistió en validar la pertinencia y la aplicabilidad de los indicadores para ser escalados a toda la región, así como realizar un primer cálculo de ellos según las fuentes de información lo permitieran, y a partir de ello, generar un informe por país sobre su situación y otro sobre resultados transversales y lecciones aprendidas.

Este documento corresponde al Informe de resultados y lecciones aprendidas de la implementación del piloto, donde se describe el valor de aquellos indicadores y datos clave que lograron ser calculados durante el piloto, la valoración técnica de los indicadores por parte de los países participantes y un conjunto de hallazgos, lecciones aprendidas y recomendaciones para las siguientes fases del piloto.

El Informe se complementa con el Informe País para cada país participante en el piloto y también con las fichas técnicas específicas para el cálculo de sus indicadores. En los informes por país se detallan el contexto y retos específicos de cada país para calcular los indicadores y en las fichas técnicas el procedimiento técnico para su cálculo.

I. Indicadores iberoamericanos del deporte y la actividad física para el desarrollo

Los indicadores y datos clave aprobados para ser implementados en la región iberoamericana se describen en Tabla 1. Como podrá notarse, los indicadores se clasifican según su ámbito de impacto o temática de desarrollo sostenible relacionada.

Tabla 1. Datos clave e indicadores del impacto del deporte y la actividad física en el desarrollo sostenible

Datos clave	
1. Existe una encuesta nacional reciente sobre la práctica deportiva y actividad física desagregada por géneros y grupos de edad.	
2. Rango gubernamental de la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física	
3. La educación física es materia obligatoria independiente en la enseñanza primaria y secundaria a nivel nacional.	
4. Existen marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de géneros y la no discriminación de géneros en el deporte y la actividad física.	
Indicadores*	Ámbito de impacto
1. Porcentaje del presupuesto público asignado a la entidad nacional para el deporte y la actividad física	Economía
2. Porcentaje de contribución del deporte y la actividad física al PIB	
3. Porcentaje de población suficientemente activa físicamente desagregado por géneros y edad	Salud
4. Porcentaje de muertes relacionadas con la inactividad física	
5. Porcentaje de escuelas primarias y secundarias que imparten el número mínimo de minutos de educación física	Educación
6. Porcentaje de estudiantes de nivel escolar suficientemente activos físicamente desagregado por géneros	
7. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de géneros	Igualdad de género
8. Porcentaje de mujeres en puestos directivos de la entidad nacional del deporte	
9. Porcentaje en la brecha de género en población suficientemente activa físicamente	
10. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas para personas con discapacidad	Inclusión de personas con discapacidad
11. Porcentaje en la brecha de discapacidad de población suficientemente activa físicamente	
12. Porcentaje de programas de gobierno que usan el deporte como instrumento para la paz y la convivencia	Paz y cohesión social

Nota: * Los indicadores pueden tener pequeñas diferencias de nombre para cada país debido a la terminología y metodología empleada por cada uno de ellos. La redacción precisa de los indicadores para cada país deberá consultarse en su Informe País y en su documento de fichas técnicas.

Es importante señalar que para cada indicador se dispone de una ficha técnica con una detallada explicación que permite su correcta interpretación e implementación, conteniendo campos de información tales como: definición, justificación, método de cálculo, unidad de medida, año, periodicidad, cobertura geográfica, fuentes de información y conceptos utilizados, entre otros.

La redacción de los indicadores que se presenta en la Tabla 1 ya incluye las recomendaciones o aportaciones de los países que participaron en el piloto, aunque también es probable que sigan teniendo modificaciones según sigan avanzando las diferentes etapas del piloto.

II. Proceso de creación de indicadores

El proceso de creación de indicadores, desde el mandato de la XXVIII Asamblea del CID en República Dominicana para su creación a la presentación de los resultados de su piloto en la XXX Asamblea en Washington, abarca un periodo de dos años de intenso trabajo entre los países de la región y las instituciones que conforman el Consorcio encargado de su implementación.

La línea de tiempo del proceso de creación de indicadores se muestra en la Figura 1, donde se destacan los principales hitos políticos, técnicos y operativos para llegar a la presentación de los resultados del piloto.

Figura 1. Línea de tiempo de proceso de creación de indicadores

Un aspecto importante a destacar es que la actual batería de 12 indicadores y cuatro datos clave es resultado de un conjunto más amplio de 60 indicadores que fue utilizado como materia de discusión en un amplio proceso de análisis participativo en la región. Este proceso abarcó la aplicación de un cuestionario exploratorio en línea con la participación de 83 especialistas de diferentes ámbitos; 18 entrevistas semiestructuradas con expertos y expertas de la academia y representantes de gobierno y organismos internacionales; dos grupos focales con 22 representantes de gobierno; y un encuentro virtual de validación preliminar, en noviembre de 2022. En este evento participaron 37 representantes de gobierno de 17 países de la región. Adicionalmente, se contó con una validación técnica por parte de los gobiernos de la región durante el seminario: "Plan de creación de indicadores del deporte en el desarrollo sostenible en Iberoamérica", realizado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia en marzo 2023.

A partir de lo anterior se aprobó la implementación de 12 indicadores y cuatro datos clave en la XXIX Asamblea General del CID en Cartagena, Colombia, para posteriormente iniciar la implementación del piloto en septiembre de 2023 y concluir en marzo de 2024.

III. Resultados de implementación de los indicadores

En relación con los resultados de la implementación de los indicadores, es decir, el grado en que es posible calcular el valor de los datos y los indicadores, se tienen los siguientes resultados (ver detalle en la Tabla 2):

- De los cuatro datos clave, los cuatro fueron implementados por los tres países (100% de implementación).
- Chile, de los 12 indicadores, logró implementar ocho (66.6% de implementación).
- Costa Rica, de los 12 indicadores, logró implementar cuatro (33.3% de implementación).
- Ecuador, de los 12 indicadores, logró implementar siete (58.3% de implementación).

Tabla 2. Resultados de implementación de datos clave e indicadores del piloto

Nombre del dato o indicador	Valor del dato o indicador		
	Chile	Costa Rica	Ecuador
Datos clave	Valor		
1. Existe una encuesta nacional reciente sobre la práctica deportiva y actividad física desagregada por géneros y grupos de edad.	Parcialmente	Parcialmente	Parcialmente
2. Rango gubernamental de la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física	Ministerio	Órgano autónomo	Ministerio
3. La educación física es materia obligatoria independiente en la enseñanza primaria y secundaria a nivel nacional.	Parcialmente	Parcialmente	Parcialmente
4. Existen marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de géneros y la no discriminación de géneros en el deporte y la actividad física.	Sí	Sí	Parcialmente
Indicadores	Valor		
1. Porcentaje del presupuesto público asignado a la entidad nacional para el deporte y la actividad física	0.62%	Sin valor	0.23%
2. Porcentaje de contribución del deporte y la actividad física al PIB	Sin valor	Sin valor	Sin valor
3. Porcentaje de población suficientemente activa físicamente desagregado por géneros y edad *	18.7%	63.9%	78.3%
4. Porcentaje de muertes relacionadas con la inactividad física	8.3%	11.4%	11.0%
5. Porcentaje de escuelas primarias y secundarias que imparten el número mínimo de minutos de educación física	Sin valor	Sin valor	Sin valor
6. Porcentaje de estudiantes de nivel escolar suficientemente activos físicamente desagregado por géneros	16.5%	Sin valor	Sin valor
7. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de géneros	0%	Sin valor	Sin valor
8. Porcentaje de mujeres en puestos directivos de la entidad nacional del deporte	52.4%	36.4%	48.6%
9. Porcentaje en la brecha de género en población suficientemente activa físicamente	42.9%	15.3%	17.0%
10. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas para personas con discapacidad	Sin valor	Sin valor	3.3%
11. Porcentaje en la brecha de discapacidad de población suficientemente activa físicamente	Sin valor	Sin valor	Sin valor
12. Porcentaje de programas de gobierno que usan el deporte como instrumento para la paz y la convivencia **	4.3%	Sin valor	1.3%

Nota: * Chile utiliza una metodología más estricta para la estimación de su porcentaje, por tanto, no es estrictamente comparable con los porcentajes de Costa Rica y Ecuador.

** El indicador no es estrictamente comparable entre países debido a que Chile considera como universo el total de “programas sociales y no sociales de la dimensión salud, deporte y vida”, en tanto Ecuador considera todos los “proyectos de los gabinetes de desarrollo Social, salud y talento Humano”.

A pesar de que no fue posible implementar todos los indicadores, se considera que los resultados de esta primera etapa del piloto son positivos debido a que superaron las expectativas planteadas desde un inicio en función de la información disponible y a que han dejado importantes lecciones para las siguientes fases del piloto.

El análisis de los factores limitantes que explican los resultados de los países se describe de manera transversal en las siguientes secciones de este documento, y de forma específica, en cada uno de los documentos de Informe País. Sin embargo, en general están asociados, en primer lugar, a la poca disponibilidad de fuentes de información primaria, tales como: encuestas nacionales representativas, registros administrativos censales y una cuenta satélite en deporte y actividad física. Adicionalmente, también se relacionan con la poca capacidad de respuesta técnica y operativa de los países para llevar a cabo el piloto en los tiempos establecidos.

Es importante hacer notar que para algunos indicadores existen pequeñas diferencias metodológicas debido a discrepancias propias de la terminología y estructura administrativa de los países. Sin embargo, excepto para dos casos, para la mayoría de los indicadores tales diferencias son menores y se encuentran plenamente identificadas en el documento de fichas técnicas de los indicadores para cada país.

Las fichas técnicas de los indicadores describen de manera detallada las principales características o atributos técnicos de los indicadores y facilitan su correcta interpretación, implementación y escalabilidad. La ficha técnica es esencial para poder replicar el cálculo de los indicadores, conocer sus alcances, fomentar la discusión entre expertos y expertas y promover la transparencia de la información. Los principales campos de información que contienen las fichas técnicas son: definición del indicador, justificación, método de cálculo, unidad de medida, año, periodicidad, cobertura geográfica, fuentes de información y conceptos utilizados, entre otros.

El primero de los indicadores con diferencias significativas de los países es el Indicador 3: “Porcentaje de población suficientemente activa físicamente desagregado por géneros y edad”. Esto es debido a que Chile presenta una diferencia considerable en su porcentaje respecto a Costa Rica y Ecuador, que en parte puede estar explicado por el perfil de su población, pero también por diferencias en el cuestionario empleado respecto al de los demás países. Empero, como no fue posible acceder al cuestionario específico de Costa Rica y Ecuador (Chile si lo proporcionó), ni tampoco a los microdatos resultado del levantamiento de la información (ningún país tiene disponible de manera directa los microdatos al público), no es posible saberlo a ciencia cierta.

El segundo indicador con diferencias importantes es el 12: “Porcentaje de programas de gobierno que usan el deporte como instrumento para la paz y la convivencia”. Esto se debe principalmente a las diferentes categorías y sistemas contables de los países. Por ejemplo, Chile maneja “programas” y Ecuador toma como referencia “proyectos”. Adicionalmente, Chile agrupa los programas en diferentes categorías de gobierno respecto a Ecuador, lo cual puede afectar de forma importante el nivel de los porcentajes reportados.

IV. Valoración técnica de los indicadores

La valoración técnica de los indicadores consistió en la evaluación de ciertos atributos de los datos e indicadores por parte del equipo técnico de los países. Los atributos evaluados fueron:

- *Claridad*: un indicador es claro cuando no existen dudas sobre de lo que busca medir. Es decir, el nombre del indicador es autoexplicativo y acorde con el método de cálculo, el cual está claramente especificado.
- *Factibilidad*: un indicador es factible cuando el método de cálculo y las fuentes de información son tales que el indicador puede ser estimado con los recursos humanos, financieros, materiales y de información disponibles, o en su defecto, ante la carencia de tales recursos, que el esfuerzo para su logro no signifique un esfuerzo extraordinario.
- *Pertinencia temática*: un indicador es pertinente cuando aporta información efectiva sobre una temática de orden superior vinculada con los objetivos de las políticas para el deporte, actividad física o educación física.
- *Economía*: un indicador es económico si el beneficio de generar la información para cálculo es mayor que el costo económico necesario para su cálculo.

Para realizar la valoración, los países contestaron una serie de preguntas asociadas a cada atributo a través de un documento en línea. Para cada pregunta hubo tres opciones de respuesta: si, no y parcialmente.

En la Tabla 3 se presenta el resumen general de la valoración de los datos clave y los indicadores. Las preguntas relacionadas con cada atributo y el desglose de las respuestas por país e indicadores pueden ser consultadas en el anexo de este documento. Para facilitar la interpretación de los resultados, a las respuestas “Si” se les asignó un valor de dos, a las respuestas “Parcialmente” el de uno y a las de “No” un valor de cero.

Es importante señalar que los resultados de las valoraciones y recomendaciones de los países en su mayoría ya fueron incorporados en la redacción y métodos de cálculo de los datos e indicadores que se presentan en este informe, es decir, los indicadores ya incorporan las mejores detectadas durante el proceso de valoración o en su caso las dudas ya fueron aclaradas en su momento.

En relación con los resultados generales, el atributo de factibilidad fue el más bajo de los cuatro utilizados (1.5 en una escala de 0 a 2), lo cual se explica principalmente por la carencia de fuentes de información o el esfuerzo necesario para disponer de ellas. Por el contrario, el atributo mejor evaluado fue el de economía, siendo de 2 el promedio para los datos y de 1.8 para los indicadores.

Tabla 3. Valoración técnica de los países de los datos clave e indicadores al inicio del piloto* (el valor promedio máximo es 2 y el mínimo 0)

Datos clave		C	F	PT	E	AVG
1.	Existe una encuesta nacional reciente sobre la práctica deportiva y actividad física desagregada por géneros y grupos de edad.	1.8	1.4	1.5	2.0	1.7
2.	Rango gubernamental de la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física	2.0	1.7	1.7	2.0	1.8
3.	La educación física es materia obligatoria independiente en la enseñanza primaria y secundaria a nivel nacional.	1.7	1.6	2.0	2.0	1.8
4.	Existen marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de géneros y la no discriminación de géneros en el deporte y la actividad física.	1.4	1.4	2.0	2.0	1.7
Valor promedio para el dato		1.7	1.5	1.8	2.0	
Indicadores		C	F	PT	E	AVG
1.	Porcentaje del presupuesto público asignado a la entidad nacional para el deporte y la actividad física	1.9	1.5	1.7	1.7	1.7
2.	Porcentaje de contribución del deporte y la actividad física al PIB	1.9	1.0	1.7	1.7	1.6
3.	Porcentaje de población suficientemente activa físicamente desagregado por géneros y edad	1.7	1.4	1.8	2.0	1.7
4.	Porcentaje de muertes relacionadas con la inactividad física	1.1	1.3	1.5	1.7	1.4
5.	Porcentaje de escuelas primarias y secundarias que imparten el número mínimo de minutos de educación física	2.0	1.3	2	2	1.8
6.	Porcentaje de estudiantes de nivel escolar suficientemente activos físicamente desagregado por géneros	1.8	1.4	2	2	1.8
7.	Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de géneros	1.9	1.6	2	2	1.9
8.	Porcentaje de mujeres en puestos directivos de la entidad nacional del deporte	1.9	1.8	1.7	2	1.8
9.	Porcentaje en la brecha de género en población suficientemente activa físicamente	2.0	1.7	2	2	1.9
10.	Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas para personas con discapacidad	1.9	1.7	2	2	1.9
11.	Porcentaje en la brecha de discapacidad de población suficientemente activa físicamente	2.0	1.4	2	2	1.8
12.	Porcentaje de programas de gobierno que usan el deporte como instrumento para la paz y la convivencia	1.9	1.7	1.8	2	1.8
Valor promedio para el indicador		1.8	1.5	1.8	1.9	

Nota: C = Claridad; F = Factibilidad; PT = Pertinencia temática; E = Economía; AVG = Valor promedio; * La mayoría de las observaciones o recomendaciones identificadas ya fueron incorporadas en la redacción de los indicadores que se presentan en este documento, así como los métodos de cálculo de los indicadores que describen en sus fichas técnicas.

De manera particular para los indicadores, el que tuvo una menor calificación promedio fue el Indicador 4, lo cual se explica principalmente por la complejidad técnica de su cálculo, si bien es un indicador generado por una fuente externa a los países, es decir, los países no tienen que calcularlo.

Dado que la mayoría de las valoraciones promedio estuvieron en un rango de 1.7 a 2 (en una escala de 0 a 2), y que la mínima detectada fue de 1.4, se considera que en general los indicadores resultaron entendibles y apropiados para ser implementados. Cabe recalcar que esta evaluación fue realizada al inicio del piloto, por lo que es muy probable que, al realizar un nuevo análisis, las calificaciones de valoración resulten más elevadas.

V. Hallazgos sobre los procesos operativos para generar indicadores

Los procesos operativos corresponden al flujo de información y mecanismos de trabajo para generar los indicadores, así como a las responsabilidades de los actores involucrados en la generación, validación y uso de la información. A pesar del amplio compromiso político de los países participantes en el piloto, así como de la relevante implicación de sus equipos técnicos, durante la ejecución del piloto se documentaron importantes hallazgos y áreas de oportunidad relacionados con los procesos operativos. A continuación, se describen los más significativos de ellos:

- a) *Amplia variabilidad de procesos operativos entre los países:* a pesar de que los países comparten altas similitudes institucionales, se observan diferencias importantes en las categorías administrativas y de contabilidad gubernamental asociadas a la generación de indicadores, lo que se traduce en desafíos para asegurar la plena comparabilidad de los indicadores en la región.
- b) *Escasa documentación de procesos operativos para generar indicadores:* en general se observa una limitada documentación sobre la trazabilidad para generar la información que requieren los indicadores, así como los actores responsables para ello. Esta situación dificulta identificar las rutas para producir información y también para compartir y gestionar el conocimiento.
- c) *Limitadas fuentes de información confiables, sistematizadas y actualizadas:* en parte relacionado con la falta de documentación de los procesos operativos, pero también con la carencia de recursos financieros y humanos y la falta de capacitación. Debido a ello, no existen fuentes de información suficientes de información para generar todos los indicadores.
- d) *Documentos metodológicos de encuestas con limitado acceso público:* los documentos metodológicos de encuestas no permiten acceso público totalmente y por tanto no es posible establecer con total certeza si los cuestionarios que fueron empleados para recabar la información son realmente comparables entre países. Adicionalmente, ningún país tiene a disposición del público de manera sencilla y directa los microdatos producto de la encuesta, lo cual dificulta enormemente su validación externa y su uso por parte de expertos y expertas para elaborar análisis estadísticos relacionados.
- e) *Áreas de oportunidad para mejorar la articulación institucional para generar información:* se observó cierto nivel de fragmentación en la disposición de información interna de los países, es decir, es necesario mejorar la articulación entre diferentes sectores para asegurar que la información recabada sea completa y sistemática.
- f) *Insuficiente personal técnico especializado en indicadores, monitoreo y evaluación:* una de las más importantes trabas para avanzar adecuadamente en la implementación del piloto fue el insuficiente personal técnico de los países para poder cumplir con los compromisos de tiempo establecidos para llevar a cabo el piloto.
- g) *Importante capitalizar el compromiso político de los países en mejores procesos operativos para generar indicadores:* el elevado compromiso político de los países para llevar a cabo el piloto debe traducirse en mejores condiciones operativas para los indicadores.

VI. Lecciones aprendidas y recomendaciones

Las lecciones aprendidas se refieren a situaciones generales observadas durante el piloto que implican aprendizajes y recomendaciones con el propósito de mejorar la implementación de los indicadores en las siguientes fases del piloto, así como garantizar su implementación general y sostenibilidad a largo plazo.

En la Tabla 4 se presentan las lecciones y recomendaciones más importantes identificadas durante el piloto. La mayoría de las recomendaciones están dirigidas a los países, pero también al Consorcio y su equipo técnico.

Tabla 4. Lecciones aprendidas y recomendaciones

Lecciones aprendidas	Recomendaciones
Es crucial disponer de mayor personal técnico en los países: personas delegadas por las altas autoridades no contaban con exclusividad para dedicarse al piloto como fue convenido inicialmente.	Asegurar que los equipos técnicos de los países cuenten con disponibilidad de tiempo para piloto: especialmente para trabajar en línea, completar instrumentos requeridos, obtener información y participar en las reuniones.
Se necesita ampliar y mejorar la capacitación del equipo técnico de los países: en algunos casos se observaron limitaciones técnicas importantes para comprender y operativizar los indicadores.	Proporcionar capacitaciones intensivas previas y durante el piloto: realizar varias capacitaciones sobre las fichas técnicas de los indicadores y sobre los formatos y herramientas de recolección de información en línea.
Necesidad de involucrar a la academia: es importante construir sinergia con otros sectores para lograr mayor generación de información y análisis mejor documentados.	Asociación con una universidad local para el desarrollo de los indicadores: la colaboración con una universidad local, que posea conocimiento contextual y disponibilidad de tiempo, sería de enorme ayuda para fortalecer las capacidades técnicas y de respuesta operativa de los países.
Retos y soluciones distintas para cada país: cada país enfrentó retos diversos y generó soluciones distintas que pueden resultar de utilidad para los demás países.	Compartir experiencias y conocimiento entre países: importancia de vincular iniciativas nacionales con estándares internacionales, asegurando la alineación de políticas nacionales con las mejores prácticas.
Debe mejorarse el esquema administrativo del Consorcio: es necesario formalizar la constitución del Consorcio para facilitar los procesos administrativos de implementación de los indicadores	Formalizar asociaciones estratégicas a largo plazo: la creación de convenios de medio y largo plazo entre las instituciones participantes en el Consorcio y entre éste y los países fortalecería la certeza administrativa y financiera de la implementación de los indicadores.
Oportunidades de mejora en la metodología del piloto: durante el transcurso del piloto surgieron aportaciones relevantes para mejorar la metodología e instrumentos operativos.	Fortalecimiento del enfoque participativo de las metodologías: es necesario ampliar el proceso participativo de países y expertos y expertas de la academia para fortalecer las metodologías de trabajo e instrumentos de implementación operativa.
Sin inversión suficiente no será posible calcular algunos indicadores: sin nuevas encuestas representativas, censos o registros administrativos completos, no será posible calcular algunos indicadores.	Necesidad de financiación para algunos indicadores: buscar alianzas con instituciones financieras internacionales enfocadas en financiar la creación de capacidades de monitoreo y evaluación sobre el impacto del deporte en el desarrollo sostenible.

VII. Financiación para generar información y desarrollar indicadores

Cómo ya ha sido expuesto, uno de los factores limitantes más importantes para generar indicadores es la carencia de presupuesto suficiente en los gobiernos de la región para financiar la creación de las fuentes de información necesarias para calcular los indicadores.

En esta sección se identifican aquellas áreas con mayor necesidad de financiación de los gobiernos para implementar los indicadores. El primer ámbito de financiación tiene que ver precisamente con las fuentes de información primaria de los indicadores (Ver Tabla 5). El segundo tiene que ver con el entorno institucional y operativo para generar los indicadores, financiando la capacitación, la generación de estudios y publicaciones y esquemas de cooperación internacional e intercambios de experiencias.

Tabla 5. Indicadores con ausencia total o parcial de fuentes de información susceptibles de financiación

Dato o Indicador	Oportunidad de financiación	País	Explicación
D.1. Existe una encuesta nacional reciente sobre la práctica deportiva y actividad física desagregada por géneros y grupos de edad.	Justificación	Chile, Costa Rica y Ecuador	El dato tiene un valor de cumplimiento parcial debido a que las encuestas tienen más de 5 años de antigüedad y carecen de la suficiente desagregación por edad y sexo o géneros.
	Ruta para país		Conformación de un equipo de trabajo interinstitucional para identificar los requerimientos técnicos y financieros para disponer de encuestas más desagregadas y periódicas
	Objeto de financiación		Encuestas nacionales representativas para personas menores de 18 años, de 18 a 64 años y mayores de 65 años, desagregada por sexo o géneros y con microdatos abiertos al público.
I.2. Porcentaje de contribución del deporte y la actividad física al PIB	Justificación	Chile, Costa Rica y Ecuador	Indicador sin valor por ausencia de una cuenta satélite sobre de deporte y actividad física o un sistema de cuentas nacionales que permita una estimación precisa, confiable y desagregada de la contribución del sector al Producto Interior Bruto.
	Ruta para país		Conformación de un equipo de trabajo interinstitucional para identificar los requerimientos técnicos y financieros para diseñar una cuenta satélite.
	Objeto de financiación		Creación de una cuenta satélite sobre el deporte y la actividad física pues normalmente su ejecución implica retos financieros y técnicos considerables para las entidades nacionales rectoras del deporte y la actividad física de la región.

I.5. Porcentaje de escuelas primarias y secundarias que imparten el número mínimo de minutos de educación física	Justificación	Chile, Costa Rica y Ecuador	Indicador sin valor debido a la carencia de un censo administrativo o encuesta representativa que permita el cálculo de indicador.
	Ruta para país		Establecer los mecanismos necesarios para realizar un censo administrativo o una encuesta nacional representativa.
	Objeto de financiación		Censo administrativo o una encuesta nacional representativa.
I.11. Porcentaje en la brecha de discapacidad de población suficientemente activa físicamente	Justificación	Chile, Costa Rica y Ecuador	Indicador sin valor debido a que no existe una encuesta representativa sobre deporte y actividad física de personas con discapacidad.
	Ruta para país		Integración de un grupo de trabajo interdisciplinario para definir conceptos y mediciones a ser integradas en la encuesta representativa.
	Objeto de financiación		Encuesta representativa sobre deporte y actividad física de personas con discapacidad desagregada por edad y géneros o sexo y con antigüedad menor a cinco años.

En la Tabla 5 se describen datos clave con valor por debajo de lo requerido y los indicadores donde no fue posible realizar su cálculo principalmente por causa de la carencia de una fuente de información que requiere una financiación significativa. En la última columna se provee una breve explicación de la justificación y objeto específico de financiación.

Por otro lado, en relación con las áreas de financiación del entorno institucional y operativo para generar los indicadores, se tienen las siguientes:

- *Capacitación:* es necesario ampliar y mejorar la capacitación de los equipos técnicos sobre aspectos de medición y diseño de indicadores de evaluación y monitoreo. Las capacitaciones requieren nociones básicas de causalidad, medición de impacto y diseño de encuestas probabilísticas representativas y su aplicación al ámbito del deporte y la actividad física.
- *Estudios y publicaciones:* para crear un entorno positivo y proclive para la inversión en el deporte y la actividad física es necesario divulgar el enorme impacto que tiene el deporte en el desarrollo sostenible e incluso, su estudio mismo como dimensión del desarrollo. Para esto, es fundamental divulgar logros, avances y retos mediante documentos de política pública o estudios académicos, en cuya elaboración y divulgación haga falta financiación.
- *Cooperación internacional:* como ha sido documentado en el piloto, desde su propia perspectiva y contexto los países pueden llegar a soluciones creativas sobre ciertos retos o problemas que sería importante que conocieran los demás países. De igual manera, diversas dimensiones de la medición del deporte y la actividad física aún se encuentran en discusiones conceptuales relevantes, lo cual demanda la interacción y la discusión constantes entre especialistas de gobierno y academia para llegar a cierto consenso. De esta manera, es importante disponer de fondos suficientes para financiar eventos internacionales de cooperación internacional e intercambios de experiencias entre los especialistas y los tomadores de decisiones.

Conclusiones

El objetivo del piloto se cumplió adecuadamente al lograr implementar la totalidad de los cuatro datos clave y en promedio, más de la mitad de los indicadores. Adicionalmente, se logró validar los atributos técnicos de los indicadores por parte de los países y se pudieron identificar retos operativos y administrativos importantes que, en conjunto, permitirán mejorar la implementación del piloto en sus siguientes fases y en última instancia para su ejecución en toda la región.

Los principales retos para implementar los indicadores se encuentran en mejorar las capacidades técnicas de los países para generar información, documentar los procesos operativos e institucionalizar prácticas comunes de medición y monitoreo. Adicionalmente, se encuentra el reto de incrementar la inversión pública para disponer de encuestas representativas más completas y continuas, e incluso, una cuenta satélite para el deporte y la actividad física. Por todo ello, es de especial importancia lograr establecer alianzas con las academia o instituciones internacionales de financiación.

Los resultados del piloto han cumplido el propósito de disponer de información para mejorar las condiciones en la región con el fin de lograr información periódica, estandarizada y comparable sobre el impacto del deporte y la actividad física en el desarrollo y la medición de su retorno social. De este modo, ha sido posible visibilizar su importancia como dimensión de desarrollo y sustentar de mejor forma los logros y resultados de las políticas regionales en la materia.

Anexo. Detalle de valoración técnica de los datos clave e indicadores

Tabla 1A. Valoración detallada de los países sobre la claridad de los datos clave al inicio del piloto* (el valor promedio máximo es 2 y el mínimo 0)

Pregunta	País	Valor para cada dato clave				
		1	2	3	1	AVG
¿El nombre del dato es autoexplicativo (expresa correctamente la unidad de medida, no utiliza acrónimos o los define de manera precisa)?	CHL	2	2	2	2	2.0
	CRI	2	2	2	2	2.0
	ECU	1	2	2	2	1.7
¿El método de cálculo del dato es congruente con su nombre?	CHL	2	2	1	1	1.5
	CRI	2	2	2	0	1.5
	ECU	2	2	2	2	2.0
¿Los criterios de validación del dato son claros y autoexplicativos?	CHL	1	2	1	2	1.5
	CRI	2	2	2	2	2.0
	ECU	2	2	2	2	2.0
¿El método de cálculo del dato es congruente con los criterios de validación?	CHL	2	2	1	0	1.2
	CRI	2	2	2	0	1.5
	ECU	2	2	2	2	2.0
Promedio para dato clave		1.8	2.0	1.7	1.4	

Nota: AVG = Valor promedio; * La mayoría de las observaciones o recomendaciones identificadas ya fueron incorporadas en la redacción de los datos que se presentan en este documento, así como en los métodos de cálculo que se describen en sus fichas técnicas.

Tabla 2A. Valoración detallada de los países sobre la factibilidad de los datos clave al inicio del piloto* (el valor promedio máximo es 2 y el mínimo 0)

Pregunta	País	Valor para cada dato clave				
		1	2	3	4	AVG
¿La frecuencia de medición del dato es consistente con la actualización de las fuentes de información?	CHL	2	2	2	2	2.0
	CRI	1	2	2	2	1.7
	ECU	0	2	2	2	1.5
¿Los criterios de validación están considerados o se pueden valorar a partir de las fuentes de información?	CHL	2	2	2	2	2.0
	CRI	2	2	2	1	1.7
	ECU	2	2	2	2	2.0
¿Actualmente las fuentes de información para calcular el dato están disponibles por parte del órgano nacional del deporte o fuentes oficiales de gobierno?	CHL	2	2	2	2	2.0
	CRI	2	2	2	1	1.7
	ECU	2	2	0	2	1.5
¿Si actualmente las fuentes de información para calcular el dato no están disponibles por parte del órgano nacional del deporte o fuentes oficiales de gobierno, sería posible generarlas sin que impliquen recursos humanos o materiales extraordinarios por parte del gobierno?	CHL	0	0	2	1	0.7
	CRI	0	0	0	0	0
	ECU	2	2	1	0	1.2
Promedio para dato clave		1.4	1.7	1.6	1.4	

Nota: AVG = Valor promedio; * La mayoría de las observaciones o recomendaciones identificadas ya fueron incorporadas en la redacción de los datos que se presentan en este documento, así como en los métodos de cálculo que se describen en sus fichas técnicas.

Tabla 3A. Valoración detallada de los países sobre la pertinencia de los datos clave al inicio del piloto* (el valor promedio máximo es 2 y el mínimo 0)

Pregunta	País	Valor para cada dato clave				
		1	2	3	4	AVG
¿El dato aborda una temática de orden superior vinculada a objetivos de políticas o programas para el deporte, la actividad física o la educación física?	CHL	2	2	2	2	2.0
	CRI	1	2	2	2	1.7
	ECU	2	2	2	2	2.0
¿El dato aporta información de manera efectiva sobre un resultado alcanzado por políticas o programas para el deporte, la actividad física o educación física?	CHL	1	2	2	2	1.7
	CRI	2	0	2	2	1.5
	ECU	1	2	2	2	1.7
Promedio para dato clave		1.5	1.7	2	2	

Nota: AVG = Valor promedio; * La mayoría de las observaciones o recomendaciones identificadas ya fueron incorporadas en la redacción de los datos que se presentan en este documento, así como en los métodos de cálculo que se describen en sus fichas técnicas.

Tabla 4A. Valoración detallada de los países sobre la pertinencia de los datos clave al inicio del piloto* (el valor promedio máximo es 2 y el mínimo 0)

Pregunta	País	Valor para cada dato clave				
		1	2	3	4	AVG
¿La utilidad del dato para medir la contribución del deporte, la educación física o la educación física para el logro de un objetivo de desarrollo sostenible justifica el costo o esfuerzo asociado a su cálculo?	CHL	2	2	2	2	2.0
	CRI	2	2	2	2	2.0
	ECU	2	2	2	2	2.0
Promedio para dato clave		2.0	2.0	2.0	2.0	

Nota: AVG = Valor promedio; * La mayoría de las observaciones o recomendaciones identificadas ya fueron incorporadas en la redacción de los datos que se presentan en este documento, así como en los métodos de cálculo que se describen en sus fichas técnicas.

Tabla 5A. Valoración detallada de los países sobre la claridad de los indicadores al inicio del piloto* (el valor promedio máximo es 2 y el mínimo 0)

Pregunta	País	Valor para cada indicador												AVG
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
¿El nombre del indicador es autoexplicativo (expresa correctamente la unidad de medida, no utiliza acrónimos o los define de manera precisa)?	CHL	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1.8
	CRI	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.9
	ECU	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	1.7
¿La fórmula de cálculo del indicador es congruente con su nombre?	CHL	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.9
	CRI	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1.9
	ECU	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	1.8
¿La definición del indicador es congruente con su nombre?	CHL	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.9
	CRI	2	2	1	1	2	0	2	2	2	2	2	2	1.7
	ECU	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	1.8
¿La definición del indicador es congruente con su fórmula de cálculo?	CHL	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1.8
	CRI	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1.8
	ECU	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	1.8
¿Las unidades de medida de las variables de la fórmula de cálculo del indicador son congruentes?	CHL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.0
	CRI	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1.8
	ECU	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	1.8
¿La descripción de las variables de la fórmula de cálculo del indicador permite entender todos los elementos o conceptos que ésta incluye?	CHL	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.9
	CRI	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1.9
	ECU	2	0	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1.6
Promedio para cada indicador		1.9	1.9	1.7	1.1	2.0	1.8	1.9	1.9	2.0	1.9	2.0	1.9	

Nota: AVG = Valor promedio; * La mayoría de las observaciones o recomendaciones identificadas ya fueron incorporadas en la redacción de los indicadores que se presentan en este documento, así como los métodos de cálculo de los indicadores que se describen en sus fichas técnicas.

Tabla 6A. Valoración detallada de los países sobre la factibilidad de los indicadores al inicio del piloto* (el valor promedio máximo es 2 y el mínimo 0)

Pregunta	País	Valor para cada indicador													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	AVG	
¿La frecuencia de medición de todas las variables que integran el indicador es consistente con la actualización de las fuentes de información?	CHL	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1.8
	CRI	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.9
	ECU	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
¿Las variables utilizadas en el método de cálculo del indicador están consideradas en las fuentes de información?	CHL	2	1	2	2	0	2	1	2	2	0	2	2	2	1.5
	CRI	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.8
	ECU	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.8
¿Actualmente las fuentes de información para calcular el indicador están disponibles por parte del órgano nacional del deporte o fuentes oficiales de gobierno?	CHL	1	0	2	0	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1.7
	CRI	2	0	1	1	2	1	2	2	2	2	0	0	0	1.2
	ECU	1	1	1	2	0	1	1	2	2	1	0	2	2	1.2
¿Si actualmente las fuentes de información para calcular el indicador no están disponibles, sería posible generarlas sin que impliquen recursos humanos o materiales extraordinarios para el gobierno?	CHL	0	1	0	2	2	0	0	0	1	2	2	2	2	1
	CRI	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	1	1	0.6
	ECU	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1	2	2	1.6
Promedio para cada indicador		1.5	1.0	1.4	1.3	1.3	1.4	1.6	1.8	1.7	1.7	1.4	1.7		

Nota: AVG = Valor promedio; * La mayoría de las observaciones o recomendaciones identificadas ya fueron incorporadas en la redacción de los indicadores que se presentan en este documento, así como los métodos de cálculo de los indicadores que se describen en sus fichas técnicas.

Tabla 7A. Valoración detallada de los países sobre la pertinencia de los indicadores al inicio del piloto* (el valor promedio máximo es 2 y el mínimo 0)

Pregunta	País	Valor para cada indicador												AVG
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
¿El indicador aborda una temática de orden superior vinculada a objetivos de políticas o programas para el deporte, la actividad física o la educación física?	CHL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1.9
	CRI	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.0
	ECU	1	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1.7
¿El indicador aporta información de manera efectiva sobre un resultado alcanzado por políticas o programas para el deporte, la actividad física o educación física?	CHL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.0
	CRI	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.0
	ECU	1	0	1	0	2	2	2	1	2	2	2	2	1.4
Promedio para cada indicador		1.7	1.7	1.8	1.5	2	2	2	1.7	2	2	2	1.8	

Nota: AVG = Valor promedio; * La mayoría de las observaciones o recomendaciones identificadas ya fueron incorporadas en la redacción de los indicadores que se presentan en este documento, así como los métodos de cálculo de los indicadores que se describen en sus fichas técnicas.

Tabla 8A. Valoración detallada de los países sobre la economía de los indicadores al inicio del piloto* (el valor promedio máximo es 2 y el mínimo 0)

Pregunta	País	Valor para cada indicador												AVG
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
¿La utilidad del indicador para medir la contribución del deporte, la educación física o la educación física al logro de un objetivo de desarrollo sostenible justifica el costo o esfuerzo asociado a su cálculo?	CHL	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.9
	CRI	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	ECU	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1.8
Promedio para cada indicador		1.7	1.7	2	1.7	2	2	2	2	2	2	2	2	

Nota: AVG = Valor promedio; * La mayoría de las observaciones o recomendaciones identificadas ya fueron incorporadas en la redacción de los indicadores que se presentan en este documento, así como los métodos de cálculo de los indicadores que se describen en sus fichas técnicas.